

ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING KREATIV-ILMIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRADIGAN INTERFAOL METODLAR

Nasirova Ayzada

Kegeyli tumani 6-sonli maktabning oliy toifali qoraqalpoq tili va adabiyoti fani o‘qituvchisi,
Filologiya fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405863>

Annotatsiya: Maqolada ona tili darslarida o‘quvchilarning kreativ-ilmiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ba‘zi interfaol metodlar haqida ma‘lumot berilgan. Ularning darsda qo‘llanilishi bo‘yicha yo‘riqnoma ko‘rsatilgan. Ona tili darslarini kreativ-ilmiy tafakkurini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodlar bilan tashkil etish o‘quvchilarning darsga qiziqishini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ularning kelajakda ilmiy tadqiqotlar bilan shug‘ullanishlariga zamin yaratadi.

Аннотация: В статье представлена информация о некоторых интерактивных методах, направленных на развитие навыков креативно-научного мышления учащихся на уроках родного языка. Показаны инструкции по их применению на уроке. Организация уроков родного языка методами, направленными на развитие креативно-научного мышления, имеет особое значение в повышении интереса учащихся к уроку. Это также создает основу для их будущих научных исследований.

Abstract: The article provides information on some interactive methods aimed at developing students' creative and scientific thinking skills in native language lessons. Instructions for their use in the lesson are provided. Organizing native language lessons using methods aimed at developing creative and scientific thinking is of particular importance in increasing students' interest in the lesson. It also creates a foundation for their future scientific research.

Tayanch so‘zlar: interaktiv metodlar, ona tili, kreativ-ilmiy fikrlash, ilmiy tadqiqot, guruhlarda ishlash, «SWOT-tahlil» metodi, «Ilmiy seminar» metodi, «Parazit so‘zlar muzeyi» texnologiyasi.

Ключевые слова: интерактивные методы, родной язык, креативно-научное мышление, научное исследование, работа в группах, метод «SWOT-анализ», метод «Научный семинар», технология «Музей паразитических слов».

Key words: interactive methods, native language, creative-scientific thinking, scientific research, group work, «SWOT analysis» method, «Scientific seminar» method, «Museum of parasitic words» technology.

Bugungi kunda yurtimizda o‘sib kelayotgan yosh avlodni zamonaviy ta‘lim standartlari asosida kitob o‘qish bilan ilm-fanga qiziqtirish, kelgusida ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishga yo‘naltirish, shuningdek, kreativ-ilmiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu o‘z navbatida o‘qituvchining tinimsiz izlanishiga, mutaxassisligi bo‘yicha bilimini oshirib borishiga, pedagogik mahoratini o‘stirishiga va dars davomida yangicha metodlarni qo‘llab, o‘quvchilarning har tomonlama qiziqishini oshirish zarurligini keltirib chiqaradi.

Interfaol metodlar o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish, ularni kichik guruhlarda ishlash, o'rganilayotgan mavzu bo'yicha nuqtai nazarlarini o'ziga ishongan va erkin holda ifodalash, o'z fikrlarini himoya qila olish, dalillar bilan asoslab ko'rsatish, tinglay olish va bildirilgan fikr-mulohazalardan eng maqbul yechimni tanlab olishga yo'naltirilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, interfaol metodlar davlat ta'lim standartlari va ta'lim bo'yicha qonun hujjatlarida belgilangan talablarni bajarishga imkon yaratishi bilan ham ajralib turadi.

Filologiya fanlarini o'qitishda zamonaviy dars shakllarini joriy etish – o'quvchilarning so'zlarni o'qish va tushunish qobiliyatlarini, tilimizdagi so'zlarning ma'nolari va qo'llanilish xususiyatlarini, so'zlarni bog'lab gap tuzish, gaplardan matn yaratish, matndagi abzaslarning mantiqiy bog'liqligini ta'minlash kabi bir qator amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda juda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, o'z ona tiliga nisbatan hurmat va muhabbat tuyg'ularini uyg'otadi. O'z ona tilini yaxshi bilgan o'quvchi, boshqa chet tillarini ham yaxshi o'zlashtirishi fanda isbotlangan.

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni mamlakatimizda ta'lim va tarbiya ishlarini olib borishda asosiy hujjat hisoblanadi. «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunning 35-moddasida «O'quv rejaları va o'quv dasturlarini joriy etish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o'qitishning innovatsion shakllari va usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llaniladi» deb belgilangan [1].

Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagoglarga darslarni sifatli o'tish, axborot texnologiyalarini qo'llash, o'qitishning innovatsion shakl va usullaridan foydalanish kabi mas'uliyatli vazifalar yuklatiladi. Ana shunday mas'uliyatli vazifalarni bajarish uchun o'qituvchi-pedagoglar har bir darsni qiziqarli qilib, boshqacha formatda darslarni tashkil etib, smartfon-gadjetlarning keng tarqalgan davrida o'quvchilarning kitob bilan yaqin do'st bo'lishiga, ilm-fan egallashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan innovatsion texnologiyalardan ko'proq foydalanishi kerak. Biz ushbu maqolada ona tili darslarining samaradorligini ta'minlaydigan, o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan ba'zi innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi bo'yicha tushuncha va yo'l-yo'riq berishga harakat qildik.

Demak, birinchi metodimiz – «**Ilmiy seminar**» deb ataladi. Bu oldindan tayyorgarlikni talab etadi. O'quvchilardan biriga referat yozib kelish uchun mavzu beriladi. Mavzu biror muammoning yechimiga bag'ishlangan bo'lishi kerak. Referat kamida 10-15 bet hajmda bo'ladi. Unda o'sha muammoning yechimi yoki yechimlari ko'rsatilishi kerak. Referat tayyor bo'lgach, uni o'qib, fikr bildirish uchun ikki o'quvchiga beriladi. Bu mashg'ulot o'tkaziladigan kun o'quvchi yozgan referatini qisqacha ma'ruza shaklida o'qib beradi. Ma'ruzasi bo'yicha slayd ham tayyorlaydi. Sinfning boshqa o'quvchilariga ham mavzu tanishtiriladi. Ularga ham shu mavzudagi muammoning yechimlarini izlash topshiriladi. Ilmiy seminar texnologiyasi o'tkaziladigan kun belgilanadi. Bayonot tinglanadi. So'ng ma'ruzachiga o'quvchilar o'zlarining qiziqtirgan savollarini beradi. Savol-javobdan so'ng, referatni o'qigan ikki fikr bildiruvchiga so'z beriladi. Ular referatda ko'rsatilgan xulosalarga o'zlarining fikr va takliflarini bildiradilar. Referatni o'qigan ikki fikr bildiruvchining ko'rsatgan takliflariga javob berish uchun so'z yana ma'ruzachiga beriladi. Ma'ruzachi o'z fikrini, xulosalarini himoya qilib chiqishi kerak. Oxirida o'qituvchi faol ishtirok etganlarga minnatdorchilik bildiradi va darsga umumlashiruvchi xulosa beradi. Ma'ruzachining berilgan topshiriqni qanday bajarganligi (referatda masalaning yechimlarini ko'rsata olganligi) va fikr bildiruvchilarning ma'lum bir manbaga tayanib fikr bildirganligiga qarab «a'lo» baholanadi. Ona tili darslarida nazariya va amaliyotning o'zaro bog'liqligi – so'zlovchi til birliklarini nutqda qanday qo'llashi, shoir-yozuvchilar esa adabiy

asarlarida nima uchun va qanday maqsadlarda (peyzaj yaratish, portret yaratish va h.k.) qo'llashida ko'rinadi.

Bu metod o'quvchilarning kreativ-ilmiiy tafakkurini rivojlantirish bilan birga, shu fikrni himoya qila olish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Chunki «Ilmiy seminar» metodining maqsadi – boshqa o'quvchilar qarshi bo'lib, masalaning boshqacha yechimlarini ko'rsatsa ham o'quvchining o'z fikrini himoya qilib chiqishini talab etadi. Referat ishiga fikr bildirish uchun so'z berilishi o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini va erkin tarzda shu fikrlarini bayon qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Buni, ayniqsa, 9-11-sinf o'quvchilariga to'garak mashg'ulotlarida o'tkazish tavsiya etiladi. Chunki, yuqori sinf o'quvchilari orasida 9-11-sinf o'quvchilari mustaqil fikrlash va fikrlarini bayon qilish ko'nikmalari ma'lum darajada yaxshi rivojlangan bo'ladi.

Ikkinchi metodimiz – «**SWOT-tahlil**» metodi. Bu metod mavzuning (o'rganilayotgan tushunchaning, narsaning, muammoning) quyidagi asosiy to'rt jihatini ochib berishga xizmat qiladi:

Strengths – kuchli (ustun) tomonlari (afzalliklari).

Weaknesses – kuchsiz (zaif) tomonlar.

Opportunities – imkoniyatlar (imtiyozlar).

Threats – to'siq, g'ov (xavf-xatar).

Tartibi: O'qituvchi texnologiyaning mazmuni bilan o'quvchilarni tanishtiradi. O'quvchilar 4 ta kichik guruhga bo'linadi. Guruhlarga bir xil yoki har xil muammoni hal qilish topshirig'i beriladi. Bir xil topshiriq berilganda birinchi guruh o'rganilayotgan mavzuning kuchli tomonlarini, ikkinchi guruh zaif tomonlarini, uchinchi guruh imkoniyatlarini va to'rtinchi guruh to'siqlarini aniqlash topshiriq qilib beriladi. Har xil topshiriq berilganda har bir guruh o'rganilayotgan mavzuning kuchli, kuchsiz, imkoniyat, to'siqlarini, ya'ni muammoning barcha tomonlarini topishi kerak bo'ladi. Topshiriqni bajarish uchun 8-10 daqiqa vaqt belgilanadi. Guruhlar topshiriqni bajarishga kirishadi. Belgilangan vaqt tugagandan so'ng, har bir guruhdan 1 nafar o'quvchi chiqib, guruh ishi bilan tanishtiradi. Guruhlarning ishlari o'qituvchi va o'quvchilar bilan birgalikda muhokama qilinadi. Boshqalarning ishlarini tahlil qilish jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlantiriladi. O'qituvchi guruhlarning fikriga tayangan holda eng yaxshi ishni aniqlaydi va oxirida umumiy xulosa chiqaradi. Bu texnologiya tilshunoslikning sintaksis sohasiga oid mavzularda qo'llashga juda qulaydir. Masalan, gap bo'laklari, gap, qo'shma gap, qo'shma gapning turlari bo'yicha mavzularda qo'llasak, o'quvchilarning qoidalarni to'g'ri o'zlashtirganligini tekshirish bilan birga fanni yanada chuqurroq o'rganishga yo'naltiradi. Bunda o'quvchi sodda va qo'shma gaplarning xususiyatlarini, gap bo'laklarining bir-biridan farqlovchi belgilarini farqlab bilishga harakat qiladi. SWOT-tahlil metodi o'quvchilarni mantiqiy jihatdan o'ylab, muammoning (mavzuning) kuchli, kuchsiz, imkoniyat va to'siqlari nimalardan iborat ekanligini aniqlashga qaratilgan. O'ylab javob topish jarayonida narsalarni (tushunchalarni) bir-biri bilan taqqoslab, ortiqcha tomonlarini ziyraklik bilan aniqlab olishga yordam beradi.

«**Parazit so'zlar muzeyi**» texnologiyasi. Ushbu texnologiyaning maqsadi parazit so'zlarni ishlatmasdan nutqimizni mazmunli, chiroyli qilishga qaratilgan. Mashg'ulotdan so'ng o'quvchilar parazit so'zlar bilan tanishib, ularning nutqimizni buzib, o'zimizga bo'lgan ishonchimizga salbiy ta'sir qilishini bilib oladilar. Shuningdek, ular bilan kurashish va tuzatish yo'llarini, boshqalarning ham parazit so'zlarni qo'llashiga befarq bo'lmaslikni o'rganadi.

O'qituvchi «*Ko'p so'z – ko'mir, oz so'z – oltin,*» «*Til boyligi – el boyligi*» kabi hikmatli so'zlar bilan mashg'ulotni boshlaydi. So'zlaganda marjon tergandek qilib, kerakli joyda maqol-matal, barqaror so'z birikmalarini qo'llab, so'zlar so'zimizni boy va tinglovchilarga tushunarli

qilib yetkazishning ahamiyati haqida ham o'quvchilarga aytib o'tadi. Parazit so'zlarning tez-tez takrorlanishi so'zlovchining nutqidagi bo'shliqlarni to'ldirishga yordam bersa-da, ularning qayta-qayta aytilishi tinglovchilarni chalg'itib, parazit so'zlarni sanashga undaydi, natijada nutqning mazmuni umumiy diqqat markazidan chetga chiqib ketadi. Parazit so'zlarning nutqimizga qanday ta'sir qilishini misollar yordamida ko'rsatib, o'quvchilar bilan fikr almashadi. Doskaga flipchart qog'ozlarga o'quvchilarning aytgan parazit so'zlarini yozib yopishtiradi. O'qituvchi ularning ta'sirini kamaytirishda nimalar qilish, qanday tadbirlarni o'tkazish kerakligini aniqlaydi va parazit so'zlar odamga ta'sir qilmasligi uchun ularni ommaga muzeyga eksponat sifatida topshirish kerak, degan fikrni o'rtaga tashlab, «Qanday parazit so'zlarni muzeyga topshirish mumkin?» deb o'quvchilarga savol beradi. O'quvchilarning fikr-mulohazalarini tinglaydi, ularni umumlashtiradi va ushbu auditoriyada «Parazit so'zlar muzeyi»ni tashkil etib ko'rishni tavsiya etadi. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, «Parazit so'zlar muzeyi» loyihasini tuzishni, muzeyga topshirish mumkin bo'lgan parazit so'zlar ro'yxatini, muzeyning bo'limlari va ularda qanday eksponatlar bo'lishi haqida maslahatlashadi. Axborot texnologiyalari vositalari bilan jihozlangan sinfda o'tkazganimizda o'quvchilarga sun'iy intellekt yordamidan foydalanishga ruxsat beriladi. Lekin bunda butunlay sun'iy intellekt g'oyalari bilan cheklanib qolishga yo'l qo'yilmaydi. So'ngra tavsiyalar yozma yoki og'zaki bayon etiladi. Vaqt 10 daqiqa etib belgilanadi.

Guruhlar vazifalarni bajarib bo'lgach, har biri o'zlari tayyorlagan materiallarni taqdimot qiladilar. Taqdimot qilib bo'lgach, o'qituvchi eng yaxshi, ishlashga qulay taklifni tanlab oladi. Tanlab olingan taklif asosida «Parazit so'zlar muzeyi» tashkil etiladi.

Muzey tayyor bo'lgach, guruhlardan muzey ekskursovodlari belgilanib, ular muzey bo'ylab ekskursiya o'tkazadi va har bir bo'lim va eksponatlar haqida ma'lumot beradi. Muзей materiallari bilan tanishib bo'lgach, o'qituvchi mashg'ulotga yakun yasaydi va o'quvchilarning mashg'ulot haqidagi fikrlarini aniqlaydi.

Agar o'quvchilar tomonidan kerakli materiallar va tavsiyalar bo'lmasa, o'qituvchining tayyorlab kelgan loyihasi bo'yicha muзей tashkil etiladi.

Muzey loyihasini kreativ tarzda ishlagan, parazit so'zlarni ko'p topa olgan guruh a'zolari «a'lo» baho bilan baholanadi. Bu metod o'quvchilarni madaniyatli gapirishga, til normalarini saqlashga, suhbat davomida aniq-tiniq qilib gapirib, tinglovchilarning ko'nglidan joy olishga o'rgatadi deb hisoblaymiz.

Interfaol metodlar bilan birga takrorlash darslarida yoki sinflar kesimida «Qoidalar bilimdoni,» «Eng namunali tilshunos» kabi tanlovlarni o'tkazib turish ham o'quvchilarning ona tili fanini chuqur o'rganishiga turtki bo'ladi. O'quvchilarning qoidalarini yodlab borishi – ularning ilmiy jihatdan fikrlashini rivojlantiradi. Bunday tanlovlarda ilmiy uslubga oid terminlar, ta'riflar, tasniflash turlari kabi ilmiy tushunchalar asosida o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ta'limda interfaol metodlarni qo'llab dars o'tish – o'qitishning eng samarali shakli bo'lib, o'quvchilarni fanga, bilim olishga, kitob o'qishga, fikrlarini erkin bayon etishga, har tomonlama faol bo'lishga, rivojlanishga yo'naltiradi. Shuningdek, kelajakda o'z fikriga ega, raqobatbardosh, o'zgarishlarga tayyor, jamiyatda o'z o'rniga ega insonlar bo'lib yetishishida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi 637-son Qonuni. – Toshkent, 2020-yil, 23-sentyabr;

2. Allaniyazova Sh., Tan'irbergenov J. Qaraqalpaq tilin woqi'ti'wda innovatsiyali'q texnologiyalar. – Nókis: «Bilim» baspası, 2015. – 60 b.
3. Dáwletov M., Abdinazimov Sh. Qaraqalpaq tiliniń orfografiyalıq sózligi. – Nókis: «Bilim» baspası, 2020. – 540 b.
4. Ишмухаммедов Р., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар (таълим тизими ходимлари, методистлар, ўқитувчилар, тарбиячи ва мураббийлар учун ўқув қўлланма). – Тошкент: «Nihol» нашриёти, 2013. – 279 б.
5. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: «Iqtisod-moliya», 2011. – 420 b.
6. Qarlibaeva G., F.Babajanov., A.Nasirova. Ózbekshe-qaraqalpaqsha sózlik. – Tashkent, 2023. – 496 b